

YANGI O'ZBEKISTONNING KAMBAG'ALLIKKA QARSHI -YANGICHA IJTIMOIY HIMOYA SIYOSATI

Meliboyev Azizjon Nizomiddinovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884963>

O'zbekistonda Bugungi Kunda Amalga Oshirilayotgan Insonparvarlik Siyosatining Fuqarolarimizga Qanchalik Imkoniyatlar Yaratayotganligi Hech Birimizga Sir Emas. Ayniqsa Asosiy Huquqiy Qomusimiz Yangilanayotgan Yangi O'zbekiston Keying Istiqbolli Kelajagida Ijtimoiy Himoyaga Tubdan Yangicha Strategiya Ishlab Chiqshini Asoslaydi. Qolaversa, "Biz Qashshoqlikning Barcha Ko'Rinish Va O'Lchovlarida, Jumladan, O'Ta Qashshoqlikni Bartaraf Etish Eng Katta Global Muammo Va Barqaror Rivojlanishning Ajralmas Talabi Ekanini Tan Olamiz. Barcha Davlatlar Va Barcha Manfaatdor Tomonlar Hamkorlikda Hamkorlikda Harakat Qilib, Ushbu Rejani Amalga Oshiradilar. Biz Insoniyatni Qashshoqlik Va Muhtojlik Zulmidan Ozod Qilishga

V

a

S

iy Himoya Qilish Siyosati – Bu Davlatning Fuqarolar Shaxsiy Hayotiga Aralashishi Emas, Jar Majmuasidir. Ijtimoiy Himoya Ob'ektini Aniqlab Olish – Ijtimoiy Himoyaning Muhim

y

o

r

a

m

i

z

n

i

D

a

ʻ

an Bo'lsa, 2021 Yil Yakunida 11,8 Foizga Yetdi. Bu Borada Quyidagi Prezidentimiz

l ¹ United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable

a Development. United Nations.

b

ʻ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyati, 2021. – B.199.

X

a

Tamonidan Aytilgan - “Albatta, Inson Qadri Biz Uchun Qandaydir Mavhum, Ta'minlashni Nazarda Tutamiz”³, — Deydi Mirziyoev. Inson Qadri Deganda, Prezident

4. Maqsadlarimizga Olib Boruvchi Mayoq Bo'lib Hizmat Qiladi.

Xulosa Qilib Shuni Aniq Aytishimiz Mumkunki, Yangi O'zbekistonda Bugungi Kunda Olib Borayotgan Adolatli Ijtimoiy Siyosati Va Yangilanayotgan Konstitutsiya O'zining Samarali Natijalarini Berishi Va Jamiyatimizda Kambag'allik Darajasini Ko'tarilishini Oldini Olishi, Farovon, Erkin Va Demokratik Fuqarolik Jamiyatining Shakllanishida Asos Bo'lib Hizmat Qilishiga Ishonamiz.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi loyihasi. 2023 y.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 199.
3. Шавкат Мирзиёев: «Инсон қадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас» <https://daryo.uz/k/2022/01/26/>
4. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Муаллифлар: М.Абдуллаев ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2006. – 528 б.)
5. Nussbaum, M. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.
6. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

³ Шавкат Мирзиёев: «Инсон қадри биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас» <https://daryo.uz/k/2022/01/26/>

⁴ Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Муаллифлар: М.Абдуллаев ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2006. – 528 б.)

